

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

TOTIM DARAXTINING IQLIMGA MOSLASHUVCHANLIK VA AGROTEXNIK TALABLARI

Naurizbaeva Guldana Paxratdinovna,

Atamuratova Xurliman Rustem qizi,

Ilmiy rahbar: **Baltaniyazov Jaqsibay Sarsenbaevich**
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438557>

Annotatsiya. Maqolada manzarali bog'dorchilik va landshaft dizaynida alohida o'rin tutadigan Totim (*Rhus L.*) o'simligining botanik tavsifi, biologik xususiyatlari va etishtirish agrotexnikasi batafsil yoritilgan. Shuningdek, Totimni ko'paytirish, ekish masofalari va parvarishlash bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Totim, *Rhus*, ko'kalamzorlashtirish, tuproq eroziyasi, agrotexnika, qurg'oqchilikka chidamlilik, vegetativ ko'paytirish, urug'idan ko'paytirish.

Аннотация. В статье подробно описаны ботаническое описание, биологические особенности и агротехника выращивания растения Сумах (*Rhus L.*), занимающего особое место в декоративном садоводстве и ландшафтном дизайне. Также даны научно обоснованные рекомендации по размножению, расстоянию посадки и уходу за Сумахом.

Ключевые слова: Сумах, озеленение, эрозия почвы, агротехника, засухоустойчивость, вегетативное размножение, семенное размножение.

Abstract. The article details the botanical description, biological characteristics, and cultivation techniques of the *Rhus L.* plant, which holds a special place in ornamental gardening and landscape design. Also, scientifically based recommendations are given on the propagation, planting distances, and care of *Rhus*.

Keywords: *Rhus*, landscaping, soil erosion, agricultural techniques, drought resistance, vegetative propagation, seed propagation.

Totim - o'zining betakror estetik ko'rinishi va ekologik chidamliligi bilan ajralib turadigan manzarali kishik daraxtdir. Ushbu o'simlik landshaft dizaynida nafaqat manzaraviy, balki amaliy ahamiyatga ega bo'lgan topilma sifatida qadrlanadi. Totim o'zgacha ekzotikani o'zida mujassam etgan bo'lib, barglari uzunligi 10 sm keladigan ko'plab mayda bargchalardan iborat murakkab tuzilishga ega. Yosh o'simlikning tanasi va shoxlari mayda yumshoq tukchalar bilan qoplangan bo'lib, bu unga o'ziga xos joziba bag'ishlaydi. Kichik pal'mani eslatuvchi bu daraxt gullash davrida yanada ko'rkamlashadi: erkak o'simliklar sariq-yashil, urg'ochilari esa to'q qizil rangdagi yirik shingillar hosil qiladi. Konussimon to'pgullarning uzunligi 10-20 sm, diametri esa 4-6 sm gacha etadi.

Sumaxning balandligi to'g'ridan-to'g'ri iqlim sharoitiga bog'liq: iqlim qanchalik yumshoq bo'lsa, daraxt shunchalik ko'p o'sadi. Sovuq harorat hukmron bo'lgan hududlarda, odatda, faqat kichik buta o'lchamiga etadi. Yoshligida yuqoriga o'sadi, keyin esa yon tarafka o'sa boshlaydi. Ekilganidan keyin kamida to'rtinchi yili gullab boshlaydi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Totim daraxti afzalliklari:

- chiroyli va uzoq gullashi

- butun mavsum davomida manzaraviyligi

- daraxt tuproqni ushlab turadi va mustahkamlaydi hamda emirilish va eroziyadan himoya qiladi. Chunki ildiz tizimi ko'plab ildiz novdalarini hosil qiladi. Tog' yonbag'irlarni ko'kalamzorlashtirish uchun mos keladi.

- qattiq sovuqqa ham, yozda qurg'oqchilikka ham bardosh beradi. Kasallik va zararkunandalardan zararlanmaydi. Qurg'oqchil hududlarda etishtirish mumkin.

- tuproqqa talabchan emas va ko'pincha boshqa o'simliklarning ko'pchiligi yashay olmaydigan quruq va kambag'al tuproqlarda o'sadi.

- ildiz qalamchalaridan vegetativ yo'l bilan oson ko'payadi.

Bo'lajak daraxtning ildiz bo'g'zini tuproqqa taxminan 5 sm chuqurlikda joylashtirish tavsiya etiladi. Bir vaqtning o'zida bir nechta o'simlik ekilganda, ular orasidagi masofa kamida 3,5 yoki 4 m bo'lishi kerak. Ko'chat o'tqazilgandan so'ng uni sug'orish talab qiladi. Shu ish qilinsa tutib ketish ko'rsatkichi 90-95% ga etadi.

Totim uncha injiq bo'lmagan o'simlik turiga mansub. U na sovuqdan, na qurg'oqchilikdan qo'rqadi. Biroq, sog'lom va mevali daraxtni olish uchun rioya qilish kerak bo'lgan bir nechta oddiy qoidalar mavjud. Ko'chat tutib ketgandan so'ng, u o'sayotgan ag'darishning hojati yo'q, chunki uning chuqur ildizlaridan tashqari, tuproq yuzasiga yaqin o'sadigan ildizlari ham bor. Totimni chiroyli va tartibli shakl berish maqsadida kesib bo'lmaydi - bunday aralashuvni o'simlik juda yomon ko'taradi. Vaqti-vaqti bilan qurigan va kasallangan novdalar olib tashlanadi holos.

Daraxt toshloq joylarda ham, unumdor erlarda ham bir xilda yaxshi o'sadi. Ammo tuproq juda kambag'al yoki unda toshlar ko'p bo'lsa, erinmasdan chuqurni to'ldirish uchun kompost, bargli tuproq va yirik donali qumdan bir xil nisbatda substrat tayyorlanadi. Kompleks mineral o'g'itlardan bir qismini soling. Bu o'simlikning tez moslashishiga va mustahkam ildiz tizimini rivojlantirishga yordam beradi.

O'ta sovuq hududlarda novdalarini sovuq urishi mumkin, lekin qishda himoyaga muhtoj emas va hech qanday boshpanasiz ajoyib o'sadi. Bu daraxtning novdalari faqat uzunligining 2/3 qismida yog'ochlanishga ulguradi, ammo u tezda tiklanadi va sirka daraxtida qishki shikastlanish izlari deyarli ko'rinmaydi.

Totim yorug'likni yoqtiradi. U soyada ham yashashi mumkin, lekin juda yaxshi yorug'likda - rivojlanish sifatliroq va tezroq bo'ladi. Shunday ekan, uni mutloqo soyali joylarga o'tqazmang.

Ko'chatini ildiz bachkisiga zarar bermastan ehtiyotkorlik bilan ajratib olish kerak. Ekishga tayyorlagan chuqurcha kovlab olingan ko'chat ildizi o'lchamidan ikki baravar katta bo'lishi kerak, o'simlikni qazilgan chuqurchaga yotqizish va ildizlarni to'g'rilash, keyin hammasiga tuproq sepish lozim. Ildiz bo'g'ziga e'tibor berish, u er bilan bir tekisda bo'lishini talab etadi.

Totim o'simligini urug'dan ko'paytirish genetik xilma-xillikni ta'minlab, atrof-muhit stresslariga chidamli yangi formalar yaratish imkonini beradi, shuningdek,

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

markaziy o‘q ildizi orqali ko‘chatlarning tuproqqa chuqurroq kirib borishi va qurg‘oqchilikka bardoshlilikini oshiradi, bitta o‘simlikdan ko‘p miqdorda urug‘ olish esa katta maydonlarni arzon ko‘kalamzorlashtirishga imkon soladi.

Biroq bu usul urug‘ qobig‘ining qattiqligi tufayli skarifikatsiya va stratifikatsiyani talab etadi, unuvchanlik past va rivojlanish sekin bo‘ladi, shuning uchun vegetativ usulga nisbatan murakkabroq hisoblanadi, hamda ikki uyli o‘simlik sababli jinsiy belgilarni faqat 4-yildan keyin aniqlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baltaniyozov J. S., Kamalova N. B. Environmental and decorative properties linden leaved (*Tilia cordata*) under Karakalpakstan // Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования. – 2017. – С. 820-821.
2. Baltaniyozov J. S., Kamalova N. B. Growing and cutting of dolls pharmacy // Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. – 2017. – С. 607-608.
3. Bekturganovna K.N., Sarsenbaevich B.J. Qoraqalpog‘iston respublikasi avtomobil yo‘l bo‘ylarini ko‘kalamzorlashtirishda asosiy daraxt va buta turlarini tanlash // Conferences. – 2025. – Т. 1. – №. 4. – С. 587-589.
4. Brunke E. J. et al. The essential oil of *Rhus coriaria* L. fruits // Flavour and fragrance journal. – 1993. – Т. 8. – №. 4. – С. 209-214.
5. Morshedloo M. R. et al. Sumac (*Rhus coriaria* L.) fruit: Essential oil variability in Iranian populations // Industrial Crops and Products. – 2018. – Т. 111. – С. 1-7.
6. Qayumov A., Boltaniyozov J. S. Dust-holding properties of wood and shrub species in the conditions of the republic of Karakalpakstan // The American Journal of Applied sciences. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 170-174.
7. Sarsenbaevich B.J. et al. Agrotechnology of cultivation and care plants lycium barbarum // American journal of social science. – 2025. – Т. 3. – №. 5. – С. 67-70.
8. Zannou O. et al. Phytochemical and nutritional properties of sumac (*Rhus coriaria*): a potential ingredient for developing functional foods // Journal of Future Foods. – 2025. – Т. 5. – №. 1. – С. 21-35.
9. Baltaniyozov J. S., Kamalova N. B. Growing and developing of maple (*Acer*) tree in Karakalpakstan // Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. – 2017. – С. 609-611.